

YANGI O‘ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA HUQUQ VA ERKINLIKLER KAFOLATI

Raximov Nodirbek Mutalliyevich

Namangan Davlat Universiteti Yuridik fakulteti o‘qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada yangi tahrirdagi konstitutsiyaning qabul qilinishi, avvalgi konstitutsiyadan farqli jihatlari, qabul qilingan konstitutsiyadagi yangilangan, kiritilgan normalar mazmun-mohiyati batafsil tushuntirib berilgan.

Kalit so‘zlar: Yangi tahrirdagi konstitutsiya, umumxalq ovoz berish yo‘li, inson hayoti, erkinligi, sha’ni va qadr-qimmati, sukut saqlashga oid norma, malakali yuridik yordam olish huquqi

ГАРАНТИИ ПРАВ И СВОБОД В КОНСТИТУЦИИ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

Рахимов Нодирбек Муталлиевич

Наманганский государственный университет учитель юридического факультета

Аннотация: в данной статье подробно разъясняется принятие новой конституции, ее отличия от предыдущей конституции, содержание обновленных, внесенных норм в принятую конституцию

Ключевые слова: новая редакция конституции, всеобщее избирательное право, жизнь человека, свобода, честь и достоинство, норма молчания, право на квалифицированную юридическую помощь.

GUARANTEES OF RIGHTS AND FREEDOMS IN THE CONSTITUTION OF THE NEW UZBEKISTAN

Rakhimov Nodirbek Mutallievich

Namangan State University Teacher Faculty of Law

Abstract: this article explains in detail the adoption of the new constitution, its differences from the previous constitution, the content of the updated, introduced norms in the adopted constitution

Keywords: new version of the constitution, universal suffrage, man, life, freedom, honor and dignity, the norm of silence, the right to qualified legal assistance.

Barchamizga ma'lumki, yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2023 yil 30 aprel kuni o'tkazilgan O'zbekiston Respublikasi referendumida umumxalq ovozi berish yo'li bilan qabul qilingan bo'lib, 6 bo'lim, 27 bob va 155 ta moddadan iborat.

Yangi tahrirdagi konstitutsiyaga nazar tashlaydigan bo'lsak, muqaddima qismida ham o'zgarishlar bo'lganligiga amin bo'lishimiz mumkin.

Xususan, Biz, O'zbekistonning yagona xalqi, inson huquq va erkinliklariga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga, davlat suvereniteti prinsiplariga sodiqligimizni tantanali ravishda e'lon qilib, demokratiya, erkinlik va tenglik, ijtimoiy adolat va birdamlik g'oyalariga sadoqatimizni namoyon qilib, inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni va qadr-qimmatini oliy qadriyat hisoblanadigan insonparvar demokratik davlatni, ochiq va adolatli jamiyatni barpo etish borasida hozirgi va kelajak avlodlar oldidagi yuksak mas'uliyatimizni anglagan holda, davlatchiligimiz rivojining uch ming yildan ziyod tarixiy tajribasiga, shuningdek jahon sivilizatsiyasiga beqiyos hissa qo'shgan buyuk ajdodlarimizning ilmiy, madaniy va ma'naviy merosiga tayanib, mamlakatimizning bebaho tabiiy boyliklarini ko'paytirishga hamda hozirgi va kelajak avlodlar uchun asrab-avaylashga hamda atrof-muhit musaffoligini saqlashga astoydil ahd qilib, xalqaro huquqning umume'tirof etilgan prinsip va normalariga asoslangan holda,

O'zbekistonning jahon hamjamiyati, eng avvalo, qo'shni davlatlar bilan do'stona munosabatlarini hamkorlik, o'zaro qo'llab-quvvatlash, tinchlik va totuvlik asosida mustahkamlash hamda rivojlantirishga intilib, fuqarolarning munosib hayot kechirishini, millatlararo va konfessiyalararo totuvlikni, ko'p millatli jonajon O'zbekistonimizning farovonligini va gullab-yashnashini ta'minlashni maqsad qilgan holda, ushbu Konstitutsiyani qabul qilamiz va e'lon qilamiz.

Shuningdek, konstitutsiyaning 1-moddasi quyidagi mazmunda bayon qilindi: O'zbekiston–boshqaruvning respublika shakliga ega bo'lgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat. Davlatning «O'zbekiston Respublikasi» va «O'zbekiston» degan nomlari bir ma'noni anglatadi.[1]

Yangi tahrirdagi O'zbekiston Konstitutsiyasida davlatning ijtimoiy sohadagi majburiyatlariga taalluqli normalar 3 barobar ko'paydi. Eng muhimi, Asosiy Qonunimizda birinchi marta "O'zbekiston — boshqaruvning respublika shakliga ega

bo‘lgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat” degan norma belgilandi.[2]

Inson huquq va erkinlari haqida so‘z ketganda avvalo davlat tomonidan amalga oshirilayotgan islohatlar zahirida inson huquq va erkinliklarini himoya qilishga qaratilgan ijobiy ishlarni ta’kidlab o‘tish joiz. Yangi tahrirdagi konstitutsiyada ham mazkur masalaga alohida e’tibor qaratilganligiga ishonch xosil qilishimiz mumkin. Xususan, avvalo Konstitutsiya Oliy yuridik kuchga ega, to‘g‘ridan-to‘g‘ri amal qiluvchi xujjat ekanligi belgilab qo‘yildi.

Konstitutsiyada inson huquqlari va erkinliklari ancha kengaydi. Yangi huquqlar va qoidalar belgilandi. Avvalgi “Iqtisodiy va ijtimoiy huquqlar” bobi, “Iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ekologik huquqlar” deb o‘zgargartirildi.

1992 yil 8-dekabrda qabul qilingan Konstitutsiyada inson huquqlariga 23 modda ajratilgan bo‘lsa, yangi tahrirdagi Konstitutsiyada moddalar soni 34 moddaga yetdi. Inson huquqlariga oid moddalardagi normalar 37 tadan 98 taga ko‘paydi. Bu nafaqat yangi moddalar qo‘shilgani, balki yangi normalar bilan boyitilganidan dalolatdir.

Yangi Konstitutsiyaning 20-moddasida Inson huquq va erkinliklari bevosita amal qilishi, Inson huquq va erkinliklari qonunlarining, davlat organlari, fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari, ularning mansabdor shaxslari faoliyatining mohiyati va mazmunini belgilashi; davlat tomonidan insonga nisbatan qo‘llaniladigan huquqiy ta’sir choralari mutanosiblik prinsipiga asoslanishi va qonunlarda nazarda tutilgan maqsadlarga erishish uchun yetarli bo‘lishi kerakligi;

inson bilan davlat organlarining o‘zaro munosabatlarida yuzaga keladigan qonunchilikdagi barcha ziddiyatlar va noaniqliklar inson foydasiga talqin etilishi belgilab qo‘yildi.

Bundan tashqari avvalgi konstitutsiyaning 24-moddasida yashash huquqi har bir insonning uzviy huquqi ekanligi, inson hayotiga suiqasd qilish eng og‘ir jinoyatligi ta’kidlangan edi. Yangi konstitutsiyada mazkur normalar 25-moddada “Yashash huquqi har bir insonning ajralmas huquqidir va u qonun bilan muhofaza qilinadi. Inson hayotiga suiqasd qilish eng og‘ir jinoyatdir. O‘zbekiston Respublikasida o‘lim jazosi taqiqlanadi” deb bayon qilindi.

Bundan tashqari, avvalgi konstitutsiyaning 26-moddasida aybsizlik prezumpsiyasiga oid normalar belgilangan bo‘lib, unga ko‘ra, jinoyat sodir etganlikda ayblanayotgan har bir shaxsning ishi sudda qonuniy tartibda, oshkora ko‘rib chiqilib, uning aybi aniqlanmaguncha u aybdor hisoblanmasligi, sudda ayblanayotgan shaxsga o‘zini himoya qilish uchun barcha sharoitlar ta’minlab berilishi, hech kim qiynoqqa

solinishi, zo‘ravonlikka, shafqatsiz yoki inson qadr-qimmatini kamsituvchi boshqa tarzda tazyiqqa duchor etilishi mumkin emasligi ko‘rsatib o‘tilgan edi.

Yuqoridagi normalar Yangi konstitutsiyaning 27-moddasida yangilangan holda bayon qilindi. Jumladan, ushbu moddada har kim erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqiga egaligi, hech kim qonunga asoslanmagan holda hibsga olinishi, ushlab urilishi, qamoqqa olinishi, qamoqda saqlanishi yoki uning ozodligi boshqacha tarzda cheklanishi mumkin emasligi, hibsga olishga, qamoqqa olishga va qamoqda saqlashga faqat sudning qaroriga ko‘ra yo‘l qo‘yilishi, shaxs sudning qarorisiz qirq sakkiz soatdan ortiq muddat ushlab turilishi mumkin emasligi, shaxsni ushlab chog‘ida unga tushunarli tilda uning huquqlari va ushlab turilishi asoslari tushuntirilishi shart ekanligi ko‘rsatib o‘tiladi.

Yangi konstitutsiyada sukut saqlashga oid normaning kiritilganligi alohida e‘tiborni qaratish lozim. Jinoyat sodir etganlikda ayblanayotgan shaxs uning aybi qonunda nazarda tutilgan tartibda oshkora sud muhokamasi yo‘li bilan isbotlanmaguncha va sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bilan aniqlanmaguncha aybsiz deb hisoblanadi. Ayblanuvchiga o‘zini himoya qilish uchun barcha imkoniyatlar ta‘minlanadi. Aybdorlikka oid barcha shubhalar, agar ularni bartaraf etish imkoniyatlari tugagan bo‘lsa, gumon qilinuvchining, ayblanuvchining, sudlanuvchining yoki mahkumning foydasiga hal qilinishi kerak. Gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki sudlanuvchi o‘zining aybsizligini isbotlashi shart emas va istalgan vaqtda sukut saqlash huquqidan foydalanishi mumkin. Hech kim o‘ziga va yaqin qarindoshlariga qarshi guvohlik berishga majbur emas. Agar shaxsning o‘z aybini tan olganligi unga qarshi yagona dalil bo‘lsa, u aybdor deb topilishi yoki jazoga tortilishi mumkin emas. Ozodlikdan mahrum etilgan shaxslar o‘ziga nisbatan insoniy muomalada bo‘linishi hamda inson shaxsiga xos bo‘lgan sha‘ni va qadr-qimmatini hurmat qilinishi huquqiga ega. Shaxsning sudlanganligi va bundan kelib chiqadigan huquqiy oqibatlar uning qarindoshlari huquqlarini cheklash uchun asos bo‘lishi mumkin emas.[3]

Yuqoridagilardan kelib chiqib, inson huquqlariga oid, surishtiruv, tergov va sud jarayonida inson huquqlariga oid quyidagi kafolatlarni ko‘rsatib o‘tish lozim.

Inson huquq va erkinliklari har kimga tug‘ilganidan boshlab tegishli bo‘ladi.

Insonning sha‘ni va qadr-qimmatini daxlsizdir. Insonning huquq va erkinliklari bevosita amal qiladi hamda qonunlarning, davlat organlari va ularning mansabdor shaxslari faoliyatining mohiyati va mazmunini belgilaydi.

Hech kimga uning roziligisiz qonunchilikda belgilanmagan majburiyat yuklatilishi mumkin emas. Insonga nisbatan qo‘llaniladigan huquqiy ta‘sir choralari

mutanosiblik prinsipiga asoslanishi va qonunlarda nazarda tutilgan maqsadlarga ishish uchun yetarli bo'lishi kerak.

Har kim o'z shaxsiga doir ma'lumotlarning himoya qilinishi huquqiga, shuningdek noto'g'ri ma'lumotlarning tuzatilishini, o'zi to'g'risida qonunga xilof yo'l bilan to'plangan yoki huquqiy asoslarga ega bo'lmay qolgan ma'lumotlarning yo'q qilinishini talab qilish huquqiga ega.

Har kim mamlakat bo'ylab erkin haraatlanish, turar va yashash joyini tanlash huquqiga ega. Har kim uy-joy daxlsizligi huquqiga ega.

Har kim o'z huquq va erkinliklarini qonunda taqiqlanmagan barcha usullar bilan himoya qilishga haqli. Shaxsning sudlanganligi va bundan kelib chiqadigan huquqiy oqibatlar uning qarindoshlari huquqlarini cheklash uchun asos bo'lishi mumkin emas.

Shaxsni ushlash chog'ida unga tushunarli tilda uning huquqlari va ushlab turilishi asoslari tushuntirilishi shart.

Shaxs o'zining aybsizligini isbotlashi shart emas va istalgan vaqtda sukut saqlash huquqidan foydalanishi mumkin.

Aybdorlikka oid barcha shubhalar gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchi yoki mahkumning foydasiga hal qilinishi kerak.

Agar shaxsning o'z aybini tan olganligi unga qarshi yagona dalil bo'lsa, u aybdor deb topilishi yoki jazoga tortilishi mumkin emas.

Shaxs o'ziga va yaqin qarindoshlariga qarshi guvohlik berishga majbur emas.

Shaxs sudning qarorisiz qirq sakkiz soatdan ortiq muddat ushlab turilishi mumkin emas.

Hibsga olish, qamoqqa olish va qamoqda saqlashga faqat sudning qaroriga ko'ra yo'l qo'yiladi.

Yozishmalar, telefon orqali so'zlashuvlar, pochta, elektron va boshqa xabarlar sir saqlanishini cheklashga hamda uy-joyda tintuv o'tkazishga faqat qonunga muvofiq va sudning qaroriga asosan yo'l qo'yiladi.

Har kimga malakali yuridik yordam olish huquqi kafolatanadi. Qonunda nazarda tutilgan hollarda yuridik yordam davlat hisobidan ko'rsatiladi.

Barchamizga ma'lumki, Davlatimiz rahbari tomonidan "Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini amalga oshirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-67-sonli Farmoni 2023 yil 8 mayda qabul qabul qilindi.

Mazkur farmonni qabul qilishdan ko'zlangan maqsad Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini so'zsiz va to'liq amalga oshirish, unda mustahkamlangan ustuvor prinsiplarni Yangi O'zbekiston ulug'vor g'oyasiga

hamohang tarzda ro'yobga chiqarish, davlat organlarining faoliyatini yangicha konstitutsiyaviy-huquqiy sharoitlarda yo'lga qo'yish, fuqarolar o'z hayotida xalq Konstitutsiyasi ruhini yaqqol his etib turishini ta'minlash hisoblanadi.

Farmonga muvofiq, Yangi tahrirdagi Konstitutsiyani so'zsiz va to'liq amalga oshirish barcha darajadagi davlat organlari va tashkilotlarining birinchi navbatdagi ustuvor vazifasi ekanligi, davlat organlari va tashkilotlarining rahbarlari yangi tahrirdagi Konstitutsiyani amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlar ijrosini o'z vaqtida ta'minlash uchun shaxsan javobgar hisoblanishi, yangi tahrirdagi Konstitutsiya oliy yuridik kuchga ega ekanligidan kelib chiqib, davlat organlari va tashkilotlari, shu jumladan, sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatida to'g'ridan-to'g'ri va so'zsiz qo'llanilishi belgilab qo'yildi.

Shuningdek, yangi tahrirdagi Konstitutsiya normalarini ularni amalga oshirish uchun boshqa qonunchilik hujjatlarining mavjud emasligi yoki qonunchilikka Konstitutsiyaga muvofiq o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilmaganligi vaji bilan qo'llashni rad etish qat'iy taqiqlanishi ko'rsatib o'tildi.[4]

Shunday ekan mazkur farmondan kelib chiqadigan vazifalarni bajarish barchamizdan mas'uliyat talab qiladi. Zero Yangi O'zbekiston konstitutsiyasi Oliy yuridik kuchga egaligi, inson huquq va erkinliklarining ta'minlovchi kafolat ekanligini va albatta barchamiz konstitutsiyada ko'rsatilgan normalarga qat'iy rioya qilishimiz lozimligini yodimizdan chiqarmasligimiz darkor.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 30.04.2023.y.www.lex.uz
2. Yangi tahrirdagi Konstitutsiya — inson sha'ni, qadr-qimmati va huquqlarining mustahkam kafolati. Inson huquqlari bo'yicha Milliy markaz direktori A. Saidov
3. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 30.04.2023.y.www.lex.uz
4. "Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini amalga oshirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-67-sonli Farmoni. 2023 yil. 8 may